

Bis zu 1 g CO₂eq wird pro Minute bei der Nutzung von Social Media erzeugt [1].

Die sozialen Netzwerke unterscheiden sich stark, TikTok und YouTube setzen bswp. doppelt so viel CO₂eq pro Minute frei wie Twitch und X (Twitter) [1].

Streaming per Mobilfunk setzt das 7-fache (5G) bis 180-fache (3G) an CO₂eq im Vergleich zu Glasfaser frei [2,3].

Audio-Streaming in hoher Qualität verbraucht ca. 72 MB pro Stunde und setzt etwa 3 g CO₂eq frei [4,5].

Video-Streaming am Smartphone setzt in Deutschland im Mittel etwa 38 g CO₂eq pro Stunde frei [5].

Beim Mobile-Gaming werden etwa 10 g CO₂eq pro Stunde freigesetzt [6].

Die Nutzung von Cloud-Speichern setzt im Jahr ca. 130 g CO₂eq pro GB frei [2].

Das Senden einer Mail oder Text-Naricht erzeugt etwa 0.2 g CO₂eq [7,8].

Eine einzelne Suchanfrage setzt etwa 0.2g CO₂eq frei [9].

Pro Anfrage an eine generative KI werden etwa 4.3 g CO₂eq erzeugt. [9].

Quellen:

[1] Ammar, Y. B. (2023, June 21). What is the environmental footprint of social networking applications? 2023 Edition. Greenspector. Retrieved March 31, 2025, from <https://greenspector.com/en/what-is-the-environmental-footprint-of-social-networking-applications-2023/>

[2] Umweltbundesamt (Ed.). (2020). Energie- und Ressourceneffizienz digitaler Infrastrukturen: Ergebnisse des Forschungsprojektes "Green Cloud-Computing" und politische Handlungsempfehlungen. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/politische-handlungsempfehlungen-green-cloud-computing_2020_09_07.pdf

[3] https://vgv-glasfaser.de/wp-content/uploads/2023/04/gutachten_thm_nachhaltigkeit_zugangstechnologien.pdf

[4] The Carbon Trust & DIMPACT. (2021). Carbon impact of video streaming. <https://ctprodstorageaccount.blob.core.windows.net/productional-files/documents/resource/public/Carbon-impact-of-video-streaming.pdf>

[5] Spotify. (n.d.). Audio quality - Spotify. Retrieved March 31, 2025, from <https://support.spotify.com/uk/article/audio-quality/>

[6] The Carbon Trust. (2023). Untangling the carbon complexities of the video gaming industry. <https://www.playing4theplanet.org/post/carbon-complexities-report>

[7] Mostafa, M., & Iglauer, J. (2023, December 18). Sustainable email use: CO2 Impact · IT Center blog. IT Center Blog. Retrieved March 31, 2025, from <https://blog.rwth-aachen.de/itc/en/2023/12/18/co2-auswirkungen/>

[8] Biosphere Sustainable. (2023, August 18). Digital carbon footprint: what is involved in sending an email? Retrieved March 31, 2025, from <https://www.biospheresustainable.com/en/blog/65/digital-carbon-footprint-what-is-involved-in-sending-an-email>

[9] Weichel, H., Buono, G. L., Schäfer, J., & Simon, M. (2023). Wieviel CO₂ emittiert künstliche Intelligenz?. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.19139645.v2>